

FIZIKA FANINING BOSHQA FANLAR BILAN FANLARARO INTEGRATSIYASI

Parpiyeva Oysanam Sultonbekovna

Andijon mashinasozlik instituti akademik litseyi fizika fani o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada fizikaning tabiiy fanlar bilan fanlararo integratsiyasini amalga oshirish usullari, integratsiyalashning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Fanlararo integratsiyani amalga oshirish borasidagi ishlar tizimli, doimiy, maqsadli va barcha tabiiy fanlar uchun umumiy bo'lishi muhim ahamiyatga egaligi ochib berilgan. Fizika fani mazmuni bilan boshqa tabiiy fanlar mazmuni o'rtasidagi bog'liqliklar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tabiiy fanlar, tadqiqot, metod, fanlararo aloqalar, integratsiya, fanlararo integratsiya.

Ma'lumki, bugungi kunda integratsion ta'lim taraqqiyotining omili bo'lib qolmasdan, u jamiyat, fan va texnika taraqqiyoti, davlatlar rivojlanishida ham muhim o'rin egallab kelmoqda. Endi integratsion faoliyatning nazariy jihatlariga nazar tashlasak. Integratsiya tushunchasi XVIII asrning yigirmanchi yillari ingliz olimi G. Spenser tomonidan fanga kiritilgan. Integratsiya – lotincha integratio-so'zidan olingan bo'lib, tiklash, to'ldirish integrto'liq, yaxlit bir butun holga keltirish degan ma'nolarni anglatadi. Ta'lim integratsiyasi– fanlararo aloqaning yuqori darajasi, bir butun integrallashgan bilimlarni yaratishga imkon beruvchi vosita. Olimlar fikriga ko'ra, ta'lim tizimida integratsiya ikki xil ma'noda qo'llanilishi mumkin.

1. O'quvchilarda atrofimizdagi olam haqida bir butun, yaxlit tasavvurni shakllantirish (bunda integratsiyaga ta'lim maqsadi sifatida qaraladi).
2. Predmetlardan beriladigan bilimlarni yaqinlashtirishning umumiy platformasini topish (bu erda integratsiya-ta'lim vositasi hisoblanadi).

Birinchi ma'no bo'yicha integratsiya o'quvchi bilim dargohiga dastlabki

qadamini qo'yishidanoq, dunyoni yaxlit, bir butun, uning barcha elementlari o'zaro bog'langan sistema sifatida tasavvur qilib olsin.

Ikkinchi ma'noda integratsiya o'quv fanlaridan beriladigan bilimlarning o'zaro to'qnashgan nuqtasida yangi tasavvurlarni anglay olsin. Dastlab, fanlardagi fikrlar to'qnashgan nuqtada avvaldan bo'lgan tabaqalashgan bilimlardagi kamchiliklarni to'ldirishga, ular o'rtasida bo'lgan bog'lanishlarni tarkib toptirishga da'vat etsin.

Yuqoridagi fikrlarga muvofiq, ta'limdagi integratsiyani quyidagicha ifodalashni lozim:

butun borliq haqida yaxlit tassavvur hosil qilish (bu yerda integratsiya ta'lim maqsadi sifatida qaraladi);

turli fan bilimlarini yaqinlashtirish uchun umumiy platforma topish (bunda integratsiya vosita sifatida ishlatiladi);

rivojlantiruvchi ta'lim berish vositasi sifatida;

umuminsoniy, milliy tarbiya vositasi sifatida.

Ikki o'quv fani o'rtasidagi aloqalarni o'rnatishda va ularning integratsiyasida vaqtivaqti bilan u yoki bu fan tayanch bo'lib xizmat qiladi. Turli o'quv fanlardagi mavzularning uzviy bog'liqligi va mantiqiy o'zaro aloqadorligi integratsiyalashgan darslarning asosi bo'lishi kerak.

Fizika va astronomiya fanidan integratsiyalashgan darslar:

VI-IX sinflarda fizika, astronomiya fanlarini integratsiyalashgan holda o'qitish dolzarb, muhim pedagogik muammo hisoblanadi. Quyida integratsiyalashgan darslarni o'tishdan oldin integrallab o'tiladigan materiallarni tanlash tamoyillari, shartlariga amal qilish lozim.

Fizika fanining boshqa fanlar bilan integratsiyalashuvining o'ziga xosligini o'quv fanining mazmunini, integratsiyani amalga oshirishda metodistlar tomonidan tavsiya etilgan shakllar, metodlar va o'quv qo'llanmalarini tahlil qilish orqali aniqlash mumkin. Fizika fani mazmuni bilan boshqa tabiiy fanlar mazmuni o'rtasidagi bog'liqliklarni tahlil qilish quyidagilarni belgilaydi. Fizika fani boshqa tabiiy fanlar bilan ham, ijtimoiy, gumanitar, matematika va texnologiya bilan ham

deyarli barcha aloqa turlariga ega.

Fizika va kimyo o'qitish o'rtasidagi bog'liqlik (kimyo bo'limi - fizik kimyo - mohiyatiga ko'ra, asosan, fizik bilimlar), asosan konseptual - atom va uning tuzilishi, ko'plab umumiy miqdorlar - moddaning miqdori, molyar massasi va boshqalar kimyoda fizikaga qaraganda ertaroq o'rganiladi, moddaning elektron tuzilishi, elektr zaryadlarining o'zaro ta'siri, elektroliz - fizikani o'rganish jarayonida qaraladi. Fizika va kimyo kurslari bir-biri bilan chambarchas bog'liq - bir fan bo'yicha o'rganila boshlagan narsa boshqasida davom etadi, keyin esa birinchisida yana chuqurlashadi (atomning tuzilishi, davriy sistemasi).

Biologiya (botanika va zoologiya) fanlarini o'rganishda talabalar harorat, yorug'lik, namlik va boshqalar, gazlar, suyuqliklar va qattiq jismlar xossalari namoyon bo'lishini, kapillyar hodisalarni, diffuziyani ko'rib chiqish orqali, tarozi, lupa, mikroskop va boshqa asboblardan foydalanishning dastlabki ko'nikmalarini egallaydilar. Fizik bilimlar talabalarga elektr zaryadlari va elektr maydonining hujayralar hayotidagi rolini yaxshiroq tushunishga imkon beradi. Fanlararo aloqalar - biologiyada fizika bilimlaridan foydalanish qoida tariqasida, faktlar darajasida o'rnatiladi.

Geografiyani o'rganish boshqa tabiiy fanlarga ham murojaat qilishni talab qiladi - suv ob'ektlarining (sun'iy va tabiiy) iqlim va mikroiqlimga ta'siri, ob-havo hodisalari asosan fizik bilimlar bo'lib, issiqlik sig'imi, atmosfera bosimi, bug'lanish, kondensatsiya, konveksiya tushunchalari va boshqalar bilan bog'liq.

Astronomiya o'qitishda fizik bilimlarga tayanilgan holda astronomik kuzatishlar va nazariy qonuniyatlar o'rganiladi. Jumladan osmon jismlarining sutkalik va yillik ko'rinma harakatini kuzatish jarayonida uning sutkalik gorizontal va yillik paralakslari, osmon jismlarigacha bo'lgan masofa, o'lchami, zichligi, temperatura, yorqinliklarini aniqlashda fizik bilimlarga tayaniladi. Osmon yoritkichlarining tarkibiy qismini ularning nurlanish spektrlarini tahlil qilish orqali aniqlash mumkin. Fizika va astronomiya rivoji natijasida oraliq fan sifatida astrofizika shakllandi. Ekologik muammolar ko'p tarmoqli - ular barcha tabiatshunoslik

fanlarida ko'rib chiqiladi va ularni hal qilish yo'llarini izlashda birlashtiriladi. Fizika o'qitishning eng muhim vazifalaridan biri talabalarda olamning ilmiy manzarasining bir qismi bo'lgan olamning hozirgi zamon fizik manzarasi haqidagi tasavvurlarini shakllantirishdir. Olamning zamonaviy ilmiy manzarasi haqidagi g'oyalarni faqat fanlararo asosda shakllantirish mumkin, chunki har bir fan ushbu muammoni hal qilishga hissa qo'shadi [3].

Ta'lim jarayonidagi mavjud amaliy tajribani tahlil qilish fizika va boshqa fanlar o'rtasidagi aloqalarni amalga oshirishning quyidagi asosiy shakllarini ajratib ko'rsatishga imkon beradi [4]:

- an'anaviy darsda mavzuni o'rganish yoki mustahkamlash jarayonida fizik hodisalar va qonuniyatlarning biologik, kimyoviy va boshqa hodisalar bilan aloqasini ochib berish;

- integratsiyalashgan darslarda tabiiy fanlarning o'zaro bog'liqligini ochib berish;

fizika fanidan amaliy ishlarni bajarishda (masalalar yechish, tajribalar bajarish, loyihalash) talabalarning boshqa fanlarni o'rganishda olgan bilim va ko'nikmalarini ushbu bilimlarning umumiylikini hisobga olgan holda foydalanish;

- kompleks ekskursiyalarni o'tkazish;

- murakkab xususiyatdagi darsdan tashqari mashg'ulotlarni o'tkazish

(talabalarning ikki va undan ortiq fanlar bo'yicha bilimlaridan foydalanadigan to'garaklar ishini tashkil etish, anjumanlar, kechalar o'tkazish).

Bu nomlangan shakllar fanlararo integratsiyaning metodlari va vositalari majmuini belgilaydi - boshqa fanlar ma'lumotlaridan foydalangan holda suhbat yoki hikoya, talabalarning ma'ruzalari, videoroliklar, fanlararo masalalarni yechish, fanlararo mazmundagi topshiriqlar, laboratoriya ishlari, fanlararo loyihalar, o'yin metodlari (fanlararo viktorinalar, musobaqalar o'tkazishda) va boshqalar.

Fizikaning boshqa fanlar bilan integratsiyalashuvining o'ziga xos jihati shundaki, aksariyat hollarda fizika boshqa tabiatshunoslik fanlarida o'rganish ob'ektlarining jarayonlari va xususiyatlarini tushuntirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi, fanlararo

muammolarni hal qilish va hokazo, ya'ni bu vosita, axborot asosi bo'lib, o'qituvchining vazifasini yengillashtiradi - uning o'zi yoki talabalar yordamida fizikadan olingan bilimlarni boshqa fanlarda qo'llashni ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 60110700-Fizika va astronomiya bakalavriat ta'lim yo'nalishining malaka talablari. Toshkent 2021 yil 25 avgust.

2. M.Djorayev, B.Sattorova Fizika va astronomiya o'qitish nazariyasi va metodikasi.-T.: «Fan va texnologiya», 2015, 352 bet.

3. Теория и методика обучения физике в школе: общие вопросы. Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений/С. Е. Каменецкий, Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская и др. / Под ред С. Е. Каменецкого, Н. С. Пурышевой. М.: Академия, 2000. 369 с.

4. Елагина В.С. О подготовке учителей естественнонаучных дисциплин к самообразовательной деятельности по проблеме межпредметных связей //Наука и школа. 2000. №3. С.32-35.

5. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. –T.: 2017.

6. Ishmuhamedov R. O'quv jarayonida interfaol uslublar va pedagogik texnologiyalarni qo'llash uslubiyati. – T.: RBIMM, 2019. – 68 b.